

Resultados esperados

- Nuevo marco para sistemas alimentarios, indicadores holísticos y análisis de brechas para guiar el desarrollo de modelos agroalimentarios.
- Caja de herramientas modular para la modelización de políticas alimentarias sostenibles, para apoyar la capacidad de modelización agroalimentaria de los Estados miembros.
- Evaluación de opciones futuras de política agroalimentaria.
- Seguimiento y proyección de indicadores ambientales, sociales y económicos del sistema alimentario de la UE.
- Fomento de una nueva generación de modeladores en sistemas agroalimentarios y de una comunidad de profesionales de modelización en toda la UE.
- Plataforma de difusión y participación de grupos de interés que reúna a expertos en sistemas alimentarios, modeladores e investigadores en la UE, brindándoles acceso abierto al portal ACT4CAP27.
- Fomento del análisis de impactos en política agraria en el rendimiento del sistema alimentario en la UE promovido a través de un programa de compromiso con los principales grupos de interés a nivel regional, nacional y de la UE.
- Hoja de ruta interactiva ACT4CAP27 con narrativas de transición y trayectorias para lograr sistemas alimentarios sostenibles a medio y largo plazo en la UE.

Socios

Coordinación del proyecto

Siemen van Berkum, Coordinador del proyecto

Hans van Meijl, Coordinador científico

Wageningen Social & Economic Research,
La Haya, Países Bajos

Visite nuestra página web y la de Zenodo

www.act4cap27.eu

[https://zenodo.org/
communities/act4cap27-eu-project/](https://zenodo.org/communities/act4cap27-eu-project/)

Suscríbase a nuestro boletín informativo

Síguenos en redes sociales

Información del proyecto en CORDIS

[https://cordis.europa.eu/
project/id/101134874](https://cordis.europa.eu/project/id/101134874)

Duración del proyecto

03/2024 - 02/2029

© ACT4CAP27, 2025

ACT4CAP27

Mejora de la capacitación y de las
herramientas analíticas para el
apoyo de la Política Agraria
Común a partir de 2027

Financiado por la Unión Europea. Convenio de subvención Horizonte Europa nº 101134874. Los puntos de vista y las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva de los autores y no reflejan necesariamente la de la Unión Europea o la Comisión Europea. Ni la Unión Europea, ni la autoridad que concede la subvención pueden ser consideradas responsables de las mismas.

Financiado por
la Unión Europea

Desafíos para la Evaluación de Impacto de Políticas

La Política Agrícola Común (PAC) es la piedra angular de la Unión Europea para apoyar la agricultura, garantizar la seguridad alimentaria e impulsar el desarrollo rural. En consonancia con los objetivos del Pacto Verde Europeo, que abarcan la Estrategia «De la Granja a la Mesa» y la Estrategia sobre Biodiversidad, la PAC desempeña un papel fundamental en la transformación de los sistemas agroalimentarios europeos hacia la sostenibilidad.

En el cambiante panorama del Pacto Verde Europeo, las herramientas de modelización cuantitativa existentes se enfrentan a un enorme reto para abordar de forma integral todos los componentes de la política. La necesidad de alinearse con los ambiciosos objetivos del Pacto Verde, incluyendo la sostenibilidad y la biodiversidad, exige una mejora significativa de la cobertura temática.

Apoyo a las políticas agroalimentarias de la UE basadas en la evidencia después de 2027

ACT4CAP27 tiene como objetivo mejorar las capacidades analíticas, las herramientas y la infraestructura técnica colaborativa dentro de la comunidad de modelización de políticas. El proyecto adopta un enfoque integral del sistema alimentario, centrándose en el desarrollo de capacidad analítica para la evaluación cuantitativa del impacto de las futuras políticas agroalimentarias en la sostenibilidad económica, social (incluida la salud), medioambiental y climática de los sistemas alimentarios.

Mediante la identificación de sinergias, ventajas e inconvenientes y vínculos, el proyecto mejora la eficacia y la eficiencia de las vías regulatorias, especialmente en el contexto del actual desconcierto en Europa y el mundo.

Objetivos específicos

- DISEÑAR un marco conceptual de datos y modelos para operacionalizar y comprender mejor los determinantes e indicadores para un mejor rendimiento del sistema alimentario de la UE y EVALUAR el impacto de las políticas.
- Desarrollar herramientas mejoradas de MODELIZACIÓN para cuantificar la transición hacia un Sistema Alimentario Sostenible de la UE y su contribución a objetivos sociales.
- Garantizar la adopción y actualización de la caja de herramientas, así como la creación de una red.
- PLATAFORMA para la interacción y los diálogos con los grupos de interés en las diferentes etapas del proyecto.

